

OLIIY TA'LIMDA "TARIXIY O'LKASHUNOSLIK VA TURIZM"NING O'QITILISHIGA DOIR

Xujamov Mamarajab Eshnyazovich
Nizomiy nomidagi TDPU,
Dotsent v.b., tel. 94-6127511

Annotatsiya: Maqolada Oliy ta'limda "Tarixiy o'lkashunoslik va turizm" fanini o'qitilishining e'tiborli tomonlari, muhim ahamiyati haqida so'z boradi. Ayniqsa, fanni o'qitishning samaradorligi bo'yicha ayrim fikr-mulohazalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: Fan predmeti, turizm, o'lka, asosiy manbalar, madaniy meros, fanni o'qitilishi, mustaqillik, yoshlar, kelajak, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В этой статье рассматриваются важные аспекты, значение и перспективы преподавания предмета "Историческое краеведение и туризм" в высшем образовании. Также были рассуждаются эффективности преподавания предмета.

Ключевые слова: предмет науки, туризм, край, основные источники, культурное наследие, педагогическая наука, самостоятельность, молодежь, будущее, педагогические технологии.

Annotation. This article discusses the important aspects, significance and prospects of teaching the subject "local history and tourism" in higher education. It also made comments on the effectiveness of teaching the subject.

Keywords: Country, Tourism, subject of science, main sources, cultural heritage, pedagogical technologies, teaching science, independence, youth, future.

Kirish. Mustaqillik yillarida Oliy ta'limda yirik o'zgarishlar yuzaga keldi. Ayniqsa, keyingi 6-7 yil ichida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar alohida e'tiborga arziydi. Masalan, 2020 yil 23 sentabrda yangi tahrirda O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishini qayd etib ko'rsatish ham o'rinli hisoblanadi.²⁰⁵

Oliy ta'limda "Tarixiy o'lkashunoslik va turizm" fanini o'qitilishining yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Fan bo'yicha tuzilgan o'quv dasturiga binoan unda o'lka va xalq o'tmishini, uni eng qadimgi davrlardan to hozirga qadar ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan rivojlanib borishining eng muhim jihatlarini, ya'ni: o'lkada ilk odamlarning manzilgohlari, turmush tarzi haqida, urug', qabila, elat va millatning etnomadaniy rivojlanib borishi, qishloq, shahar, davlatlarning shakllanishi va taraqqiyoti, tarixiy yodgorliklar, muqaddas qadamjoylar, ularning nomlari bilan bog'liq o'lka toponimikasini, turizmning rivojlanish tarixi va bugungi ahvolini, respublikamiz mustaqillikka erishgach bu sohadagi ulkan bunyodkorlik ishlarini tadqiq va targ'ib etish masalalari o'z ifodasini topgan.²⁰⁶

Fanning maqsadi: O'lka tarixini chuqurroq o'rganish asosida talaba-yoshlarda xalqimizning tarixiy, ilmiy va madaniy merosidan faxrlanish tuyg'usini uyg'otish, ularda o'z qadriyatlariga sodiq qolish, uni chet ellik sayyohlarga faxr bilan ayta olish ruhini singdirish va shu orqali Vatanga va xalqqa muhabbatni shakllantirishga qaratilgan.

Fanning vazifasi: Vatanimiz tarixini, uning eng qadimgi davrlardan to hozirgacha bo'lgan

²⁰⁵ (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон).

²⁰⁶ Хўжамов М., Лафасов М., Мулладжанова Р. Тарихий ўлкашunoslik ва туризм. –Т.: "Мумтоз сўз", 2014

davrini joylardagi ma'naviy va moddiy yodgorliklarni – arxeologiya, etnografiya, toponimika, arxivshunoslik, muzey eksponatlari va turizm nuqtai nazari orqali tadqiq va tahlil etishdan iborat.

Shu bilan birga, fan orqali o'lkada turizm (sayyohlik)ning shakllanishi, rivoji va kelajagiga doir bo'lgan masalalarning yoritilishi ayniqsa muhimdir. Zero turizm hozirda nafaqat mamlakatning iqtisodiyotiga, ayni vaqtda ijtimoiy, madaniy, siyosiy hayotiga daxldor bo'lgan istiqbolli soha sifatida rivojlanishi keng yo'lga qo'yilayotgani ayni haqiqatdir.

Turizm sohasidagi faoliyatni muvofiqlashtiruvchi markaz - "O'zbekturizm milliy kompaniyasi" 1992 yil 27 iyulda tashkil etildi. Jahon Turizm Tashkiloti Bosh Assambleyasining Bali shahrida (Indoneziya) 1993 yilda bo'lib o'tgan X sessiyasida "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi unga to'la huquqli a'zo etib qabul qilingan edi.²⁰⁷ Shuningdek, Turizm to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Qonunlarining qabul qilinganligi (1999, 2019 yillarda) va ayniqsa, keyingi yillarda bu borada davlat miqyosida amalga oshirilayotgan ko'pgina chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Jahon miqyosida ham turizmga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki "Jahon eksportida turizm neft va neft mahsulotlari hamda avtomobillar eksportidan so'ng uchinchi o'rinni egallaydi"²⁰⁸. Endilikda turizm sohasini yanada yuqori o'rinlarga ko'tarilish kutilmoqda.

Mamlakatimiz ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlarga egaki, buni nafaqat noyob tabiatimizning borligi bilan, shuningdek "Yurtimizda 8 ming 200 dan ziyod madaniy meros ob'ektlari mavjud"²⁰⁹ ekanligi bilan ham izohlash mumkin. O'zbekistonda xalqaro turizm rivoji haqida Osiyo bo'yicha Jahon turizmi tashkilotining mintaqaviy vakili Xarish Varmanning quyidagi so'zlarini eslatib o'tish o'rinli. "Toshkent va umuman, O'zbekiston, – deydi u, – menda katta taassurot qoldirdi. O'zbekiston va uning qadimiy shaharlari turizmni rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega ekanligi ko'zga tashlanadi. Xalqning boy madaniyati, ko'p asrlik tarixi, arxeologik ob'ektlar, arxitektura yodgorliklari, jozibali tabiat va eng muhimi-iliq, do'stona mehmonnavoz muhiti kishini lol qoldiradi. Bularning bari – sayyohlarning bu yoqqa kelishi uchun yaxshi asos"²¹⁰ hisoblanadi.

O'zbekiston o'zining turistik imkoniyatlari bo'yicha Markaziy Osiyoda 1-o'rinda, dunyo bo'yicha esa 10-15 o'rinlarda turadi.²¹¹

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2016 yil 2 dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish Davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori mamlakatda turizm industriyasini, jumladan ekoturizm faoliyatini dasturiy asosda yo'lga qo'yishda mustahkam negiz bo'ldi. Shu bilan bir qatorda Prezidentimizning 2017 yil 12 iyuldagi "Turizm sohasini rivojlantirishda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mas'uliyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2024 yil 18 iyulda "Turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi va boshqa shu singari qabul qilingan qarorlar shu sohani jadal rivojlanib borishida katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Xalqaro Butunjahon turistik tashkiloti (BTT) ma'lumotlariga ko'ra jahon yalpi milliy maxsulotining 11 foizi, investitsiyalarni 10 foizi, jahon iste'mol xarajatlarining 11 foizi, soliq

²⁰⁷207 Хўжамов М., Лафасов М., Мулладжанова Р. Тарихий ўлкашунослик ва туризм. Т., "Мумтоз сўз", 2014 й. 84-б.

²⁰⁸ Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Москва: Финансы и статистика, 2000. С. 3

²⁰⁹ "Халқ сўзи", 25 январь, 2020 й. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасидан.

²¹⁰ Аҳмедов Э. Ўзбекистон шаҳарлари мустақиллик йилларида. Тошкент: Ибн Сино, 2002. Б. 85-86.

²¹¹ М.Хўжамов, М.Лафасов, Р.Мулладжанова. Тарихий ўлкашунослик ва туризм. Т., "Мумтоз сўз", 2014 й. 87- б.

tushumlarining 5 foizi turizm sohasi hissasiga to‘g‘ri keladi²¹². Shunday ekan, turizmni, ayniqsa xalqaro turizmni O‘zbekistonda tobora istiqbolli rivojlantirishni hayotning o‘zi taqozo etmoqda.

Yurtimizning qo‘hna shaharlaridan Samarqanddagi Ulug‘bek rasadxonasi (1428-1429), Shohi Zinda me‘morchilik majmuasi (IX-XIX asrlar.), Bibi-Xonim Jom‘e masjidi (1399-1404), Ulug‘bek (1417-1420), Sherdor (1619-1635/36), Tillakori (1647-1659/60) madrasalari, Ruhobod (1380), Go‘ri Amir (1404) maqbaralari, Toshkentdagi Ko‘kaldosh madrasasi (XVI asr), Buxorodagi Somoniylar maqbarasi (IX-X asrlar), Sitorai Mohi Xosa majmuasi (XIX asrning oxiri - XX asrning boshi), Shahrisabzdagi Oqsaroy (1380-1404) kabi yodgorliklar nafaqat xalqimiz faxri, umumjahon madaniy merosining tarkibiy qismi ham hisoblanadi. Bularning barchasi respublikamizda xalqaro turizmni, shuningdek, diniy va tanishuv turizmi sohalarini rivojlantirishga keng va istiqbolli imkoniyatlarni yaratgan.

Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm fani orqali Vatan va xalqimizning uzoq-yaqin o‘tmishini, shuningdek, mustaqillik yillarida hayotning barcha sohalarida: ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniyatda, ayniqsa turizm sohasidagi yirik ijobiy o‘zgarishlarni yoritish va o‘qitilishini keng yo‘lga qo‘yishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Fan orqali mavzularni talabalarga o‘qitish va tushuntirishda turlicha zamonaviy va an‘anaviy pedagogik texnologiya usul va vositalaridan foydalaniladi (Masalan, VENN diagrammasi, Aqliy hujum, Zigzag, Zinama-zina, Keys-stadiy, FASMU va shu kabilardan).

Oliy ta‘limda “Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm” fanini o‘qitilishi va uni samarali tarzda tashkil etishga doir quyidagi fikr-mulohazalarni bildiramiz:

1. “Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm” fani yosh avlodda o‘lka va xalq haqidagi muhim tushuncha va tasavvurlarni hosil qilishiga ko‘ra fanlar ichidagi o‘z o‘rniga ega ekanligini doimo nazarda tutishning zarurligi.
2. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, “Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm” fanini Umumiy o‘rta ta‘limda hamda Oliy ta‘limda o‘qitilishini yanada kengroq yo‘lga qo‘yish.
3. “Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm” faniga ajratiladigan o‘quv reja soatlari hajmini oshirish.
4. “Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm” fani bo‘yicha o‘quv va amaliy mashg‘ulotlarda ko‘rgazmalilik, namoyish etish, taqdimot kabi usul va vositalardan ko‘proq foydalanish.
5. “Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm” fani bo‘yicha amaliyot (o‘lka bo‘ylab, uning tarixiy-madaniy yodgorliklari va noyob tabiatini sayr-sayohatlar orqali o‘rganish)ni amalga oshirishni reja asosida keng joriy etish maqsadga muvofiq bo‘lur edi.

Adabiyotlar:

1. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son).
2. Xo‘jamov M., Lafasov M., Mulladjanova R. Tarixiy o‘lkashunoslik va turizm. –T.: “Mumtoz so‘z”, 2014.
3. Balabanov I.T., Balabanov A.I. Ekonomika turizma. Moskva: Finansy i statistika, 2000.
4. Ahmedov E. O‘zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida. Toshkent: Ibn Sino, 2002.
5. Puzakova Ye.P. Mejdunarodnyy turisticheskiy biznes. Moskva: PRIOR, 2001.
6. “Xalq so‘zi”, 25 yanvar, 2020 y. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidan.

²¹² Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. Москва: ПРИОР, 2001. С. 3